

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Дилшод Хайруллаев Бахриддинович

ТАЛАБАЛАРНИНГ КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/MAY

